

Peningkatan Pengetahuan PHBS, Alergen Makanan, serta Pengelolaan Limbah Organik dan Anorganik di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

Afina Putri Utomo¹ | Afiya Fitriana Adianti¹ | Amelia Sesa Cahyani¹ | Annisa Arum Dwi Kumala¹ | Carista Anggraini Puspita Putri¹ | Fitriana Eka Cahyanti¹ | Natania Sharon Pramesti¹ | Putri Pertama Daniati¹ | Tri Sri Wahyuni¹ | Galang satria Perkasa¹ | Selvia Yuni Ananta¹ | Mohamad Anis Fahmi¹ | Ningsih Dewi Sumaningrum¹ | Yoanita Indra Kumala Dewi¹

¹Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: nisaarum867@gmail.com

Received: 04 May 2026 | Revised: 10 May 2026 | Accepted: 15 May 2026 | Published: 16 May 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20209689

Kata kunci: PHBS; Gatal-gatal; Salep daun sirih; Ecoenzyme; Biopori

ABSTRAK

Pendahuluan: Masalah gatal-gatal akibat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan konsumsi makanan alergen masih menjadi keluhan umum di RW 09 Dusun Gapuk, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, dengan 15 kasus tercatat. Perilaku hidup kurang higienis serta belum optimalnya pemanfaatan tanaman obat dan limbah organik turut memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Tujuan: Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), alergi makanan, dan pengelolaan limbah organik melalui program “SAHABAT SEHAT”, serta mendorong pemanfaatan daun sirih dan limbah organik menjadi salep herbal dan ecoenzyme.

Metode: Kegiatan dilakukan menggunakan metode penyuluhan partisipatif, demonstrasi pembuatan salep daun sirih, ecoenzyme, dan biopori, serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Program dilaksanakan selama tiga hari pada dua kelompok masyarakat.

Hasil: Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan masyarakat dari 5,53 menjadi 6,53 (18,09%) pada kelompok pertama dan dari 10,12 menjadi 13,76 (35,96%) pada kelompok kedua. Masyarakat juga menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan produk herbal sebagai usaha rumahan.

Pembahasan: Program “SAHABAT SEHAT” efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PHBS, alergi makanan, dan pengelolaan lingkungan berbasis potensi lokal. Dukungan pemerintah desa dan kader kesehatan diperlukan melalui edukasi berkelanjutan, pelatihan lanjutan, dan penyediaan sarana produksi sederhana guna mendukung kemandirian masyarakat.

How to cite this article: Utomo A.P., Adianti A.F., Cahyani A.S., Kumala A.A.D., Putri, C.A.P., Cahyanti F.E., Pramesti, N.S., Daniati P.P., Wahyuni T.S., Perkasa G.S., Ananta S.Y., Fahmi M.A., Sumaningrum N.D., Dewi Y.I.K. (2026). Peningkatan Pengetahuan PHBS, Alergen Makanan, serta Pengelolaan Limbah Organik dan Anorganik di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Rama Scientia Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20209689>

Copyright: Copyright (c) 2026 Afina Putri Utomo *et al.* (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

PHBS merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan pola hidup sehat serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), PHBS mencakup indikator

seperti mencuci tangan pakai sabun, menggunakan air bersih, mengelola sampah, tidak merokok, dan sebagainya. Penerapan PHBS terbukti dapat menurunkan risiko penyakit menular dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keluhan gatal pada kulit banyak dipicu oleh faktor eksternal seperti kebersihan tubuh, kualitas air, bahan

kimia dari lingkungan, serta reaksi alergi terhadap makanan. Studi oleh Nurhasanah et al. (2020) menyebutkan bahwa makanan laut, telur, kacang-kacangan, dan pewarna sintesis adalah alergen umum yang dapat memicu pruritus (gatal). Ketidaktahuan masyarakat akan jenis makanan ini menyebabkan keluhan ringan berkembang menjadi masalah kesehatan berulang.

Daun sirih (*Piper betle* L.) memiliki kandungan senyawa aktif seperti fenol, flavonoid, dan tannin yang bersifat antibakteri, antiinflamasi, dan antialergi (Ningsih et al., 2021). Ecoenzyme merupakan cairan hasil fermentasi sampah organik, gula, dan air yang memiliki kemampuan antiseptik, antijamur, dan pengurai kotoran (Putri & Pratama, 2019). Selain sebagai produk ramah lingkungan, ecoenzyme juga berfungsi dalam pengolahan limbah rumah tangga dan pengurangan polusi. Ini sejalan dengan pendekatan green health dalam masyarakat berbasis sumber daya lokal.

Di wilayah RW 09 Dusun Gapuk, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, masih banyak dijumpai berbagai masalah kesehatan ringan yang sebenarnya dapat dicegah, salah satunya adalah keluhan gatal-gatal yang cukup sering dialami oleh warga. Keluhan ini diduga disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, antara lain kebersihan diri yang kurang optimal, lingkungan yang tidak higienis, dan konsumsi makanan yang mengandung alergen tanpa disadari. Selain itu, berdasarkan observasi lapangan, masih banyak warga yang membuang dan membakar sampah secara sembarangan. Pembakaran sampah secara terbuka tidak hanya mencemari udara, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi kulit akibat paparan asap dan zat iritan lainnya. Permasalahan ini diperparah dengan belum meratanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta kurangnya fasilitas untuk mendukung sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya program yang tidak hanya memberikan solusi terhadap keluhan kesehatan yang ada, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang diambil adalah pelaksanaan program SAHABAT SEHAT (Sadar Hidup Bersih dan Tanaman Sehat), yang dirancang sebagai bentuk intervensi edukatif dan aplikatif.

Mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak jangka panjang dari perilaku hidup yang kurang sehat. Rasionalisasi kegiatan ini didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat, dengan pendekatan berbasis partisipasi aktif dan pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku utama perubahan di lingkungannya.

Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui empat pendekatan utama yaitu, edukasi mengenai PHBS, alergen, dan pola hidup sehat, Demonstrasi pembuatan salep alami berbasis daun sirih dan eco-enzyme, Pembuatan lubang biopori untuk pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas tanah, Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam penerapan solusi secara mandiri dan berkelanjutan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengurangi keluhan kesehatan ringan seperti gatal-gatal, serta membentuk pola pikir dan kebiasaan yang lebih sehat dan ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari.

METODE

Kegiatan penyuluhan pada Masyarakat ini dilakukan di lokasi kegiatan yaitu RW 09 Meliputi RT 1, RT 2 dan RT 3 desa bulu dusun gapuk kabupaten Kediri. Kelompok sasaran dalam kegiatan ini yaitu semua warga RT 1, RT 2 dan RT 3. Mahasiswa pengabdian melakukan survei awal dan koordinasi dengan tokoh masyarakat RW 09 Dusun Gapuk, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri yang terdiri dari 3 RT untuk menganalisis situasi masyarakat.

Penyusunan program sahabat sehat ini meliputi kegiatan penyuluhan dan demonstrasi pemanfaatan sampah organik dengan membuat ecoenzyme, pemanfaatan sampah anorganik dengan membuat biopori, dan pemanfaatan TOGA dengan membuat produk salep berbahan dasar sirih, untuk penyuluhan kami membuat materi mengenai mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pola konsumsi, dan Alergen Makanan yang berisiko terhadap penyakit gatal, serta demonstrasi pembuatan salep herbal dan ecoenzyme.

1. Edukasi atau Penyuluhan terkait penyakit gatal-gatal
 - Pretest: Pengukuran awal pemahaman responden mengenai pengetahuan terkait penyakit menular gatal-gatal serta perilaku kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan faktor risiko terjadinya gatal-gatal.
 - Edukasi atau Penyuluhan: Materi yang disampaikan mencakup indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola konsumsi serta alergen makanan yang dapat menimbulkan kejadian gatal-gatal.
 - Posttest: Pengukuran akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta meningkat setelah diberikan edukasi terkait penyakit gatal-gatal.
2. Demonstrasi dan Pelatihan

Tokoh masyarakat serta perwakilan kader desa mengikuti praktik langsung membuat salep herbal berbasis tanaman lokal dan ecoenzyme dari limbah dapur. Selain itu, melakukan monitoring dan evaluasi

serta rencana tindak lanjut seperti pelatihan lanjutan serta implementasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri

Selain itu metode yang digunakan untuk melihat adanya peningkatan yaitu metode quasi experiment before dan after. Peningkatan sebelum dilakukannya program sahabat sehat, Jawaban dari responden kemudian akan dimasukkan ke Microsoft Excel untuk dilakukan coding.

HASIL

Kegiatan ini dilaksanakan di RW 09 Meliputi RT 1, RT 2 dan RT 3 dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 47 KK, 34 KK dan 49 KK. sebagian warga yaitu sebanyak 15 orang sebesar 11.03% yang tercatat sakit dan terdeteksi, Tetapi diluar data yang kami punya masih sangat banyak yang mengeluhkan gatal dan banyak yang tidak terdeteksi karena sebagian besar masyarakat tidak memeriksakannya ke fasilitas kesehatan dan menganggap sepele, sebagian masyarat juga enggan jujur saat dilakukan wawancara hal ini dapat kami simpulkan berdasarkan observasi dan yang terjangkau gatal ini mencakup segala umur bahkan balita sudah terjangkau gatal parah.

Desa bulu dusun gapuk kecamatan semen kabupaten kediri adalah satu wilayah yang memiliki potensi untuk memanfaatkan herbal dan sampah organik tetapi masyarakat setempat cenderung abai dan tidak memanfaatkannya secara optimal. hal ini disimpulkan berdasarkan observasi kami bahwa masyarakat setempat sering membuang dan membakar begitu saja sampah organik yang dimana sampah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi produk yang bahkan dapat meredakan gatal sehingga tidak hanya menghilangkan potensi ekonominya tetapi juga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.

Sebagai upaya untuk memanfaatkan sampah organik dan juga dapat menurunkan atau meredakan gatal. Rancangan kegiatan dan program yang kami susun ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda. pertama dilakukan skrining untuk masyarakat khusus yang terdampak gatal di laksanakan pada hari rabu tanggal 11 juni 2025 seara door to door atau rumah ke rumah yang meliputi edukasi, pretest, posttest dan pemberian produk (salep dan ecoenzyme) serta demonstrasi biopori

Salep daun sirih Salep daun sirih adalah obat oles tradisional yang dibuat dari ekstrak daun sirih (Piper betle), yang dikenal memiliki sifat antibakteri, antijamur, dan antiinflamasi sehingga sngat cocok untuk meredakan gatal.

Ecoenzyme adalah cairan hasil fermentasi dari limbah organik (seperti sisa buah dan sayur), gula (molase/gula merah/gula pasir), dan air, yang difermentasi selama kurang lebih 3 bulan. Ecoenzyme bersifat multifungsi dan ramah lingkungan. Biopori

adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk meningkatkan daya serap air dan mengatasi genangan air. Sebelum dan setelah melakukan edukasi kami melaksanakan pretest dan posttest terlebih dahulu dan hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil pre-test dan *post-test* pengetahuan responden gatal-gatal

Responden	Pre – test	Post – test	Hasil
Responden 1	4	6	Meningkat
Responden 2	6	7	Meningkat
Responden 3	5	7	Meningkat
Responden 4	4	6	Meningkat
Responden 5	3	5	Meningkat
Responden 6	5	5	Tetap
Responden 7	5	7	Meningkat
Responden 8	6	7	Meningkat
Responden 9	7	6	Meningkat
Responden 10	5	7	Meningkat
Responden 11	8	7	Meningkat
Responden 12	6	6	Tetap
Responden 13	5	6	Meningkat
Responden 14	4	7	Meningkat
Responden 15	6	7	Meningkat
Rata - Rata	5,53	6,53	Ada peningkatan

Berdasarkan hasil pre-test dan *post-test* terhadap 15 responden, sebanyak 86,7% responden (13 orang) mengalami peningkatan pengetahuan, dan 13,3% responden (2 orang) tidak mengalami perubahan nilai. Rata-rata nilai pre-test sebesar 5,53 meningkat menjadi 6,53 pada *post-test*, dengan peningkatan sebesar 1,00 poin atau 18,09%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta.

Tabel 2. Distribusi peningkatan pengetahuan responden gatal

Kategori	Frekuensi	Persentase
Meningkat	13	86,7%
Tetap	2	13,3%
Berkurang	0	0%

Mayoritas masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dan kesadaran yang cukup baik terhadap kebersihan lingkungan serta kesehatan pribadi, khususnya dalam perilaku membuang sampah dan tidak berbagi barang pribadi. Namun, masih terdapat kesenjangan perilaku pada aspek kebersihan tempat tidur dan kebiasaan mengganti pakaian, yang berpotensi menjadi faktor risiko timbulnya keluhan gatal. Edukasi kesehatan yang dilakukan terbukti meningkatkan pemahaman peserta, yang tercermin dari hasil pre-test dan *post-test*.

Gambar 1. Penyuluhan hari pertama di posyandu

Gambar 2. Penyuluhan hari ke dua di kediaman bapak RW

Gambar 3. Demonstrasi pembuatan salep herbal

Gambar 4. Demosntrasi pembuatan ecoenzyme

Gambar 5. Demonstrasi dan pengenalan biopori

Gambar 6. Penyuluhan hari ke tiga bersama ibu-ibu pengajian

Lalu untuk pelaksanaan program dilakukan selama 3 hari. Hari pertama dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 juni 2025 di posyadu desa yaitu memberikan edukasi / penyuluhan mengenai PHBS, Gatal gatal, dan alergi makanan serta melakukan pretest post test. Hari kedua dilaksanakan pada hari jumat tanggal 13 juni dilakukan di rumah bapak RW bersama kader desa, yaitu memberikan penyuluhan mengenai PHBS, Gatal gatal, dan alergi makanan serta terdapat demonstrasi pembuatan salep, ecoenzyme, dan pengenalan Biopori serta edukasi mengenai PHBS, Gatal gatal, dan alergi makanan. Hari ketiga dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 14 juni 2025 dilaksanakan di rumah salah satu warga bersama ibu ibu pengajian dengan agenda penyuluhan yaitu menjelaskan mengenai PHBS, Gatal gatal, dan alergi makanan. PHBS, Gatal gatal, dan alergi makanan. Setelah pelatihan dan edukasi, maka dilakukan post test pada peserta dan hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil pre-test dan *post-test* pengetahuan responden posyandu

Responden	Pre - test	Post - test	Hasil
Responden 1	12	14	Meningkat
Responden 2	11	13	Meningkat
Responden 3	13	14	Meningkat
Responden 4	9	14	Meningkat
Responden 5	12	15	Meningkat
Responden 6	9	10	Meningkat
Responden 7	13	15	Meningkat
Responden 8	10	15	Meningkat
Responden 9	12	13	Meningkat
Responden 10	8	12	Meningkat
Responden 11	7	7	Tetap
Responden 12	12	14	Meningkat
Responden 13	11	12	Meningkat
Responden 14	10	14	Meningkat
Responden 15	6	10	Meningkat
Responden 16	11	12	Meningkat
Responden 17	7	10	Meningkat
Rata - Rata	10,12	13,76	Ada peningkatan

Berdasarkan hasil pre-test dan *post-test* terhadap 17 responden, diketahui bahwa sebanyak 94,1% responden (16 orang) mengalami peningkatan pengetahuan, sedangkan 5,9% (1 orang) tidak mengalami perubahan nilai.

Rata-rata nilai pre-test sebesar 10,12 meningkat menjadi 13,76 pada *post-test*, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 3,64 poin atau 35,96% setelah dilakukan kegiatan penyuluhan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS dan pengelolaan masalah gatal. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyuni (2020), yang menyatakan bahwa edukasi melalui demonstrasi langsung mampu meningkatkan perubahan perilaku hingga 60% lebih baik dibanding ceramah saja.

Tabel 4. Distribusi peningkatan pengetahuan responden gatal

Kategori	Frekuensi	Persentase
Meningkat	16	94,1%
Tetap	1	5,9%
Berkurang	0	0%

Pembuatan salep daun sirih dan *ecoenzyme* menjadi solusi berbasis kearifan lokal. Daun sirih, selain mudah didapat, terbukti mampu meredakan gejala iritasi dan gatal. Hal ini didukung oleh studi Wahid et al. (2017) yang menyatakan bahwa sediaan salep daun sirih memiliki efektivitas hampir setara dengan krim kortikosteroid ringan. Begitu pula dengan *ecoenzyme*, yang mulai populer sebagai alternatif pembersih rumah tangga dan antiseptik alami, serta sebagai upaya nyata dalam pengurangan sampah organik.

Partisipasi masyarakat dalam membuat produk ini juga menumbuhkan ketertarikan untuk menjadikannya peluang usaha rumahan. Ini memperlihatkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan keberlanjutan, yang merupakan indikator keberhasilan program pemberdayaan (Sukartini, 2022).

Dalam program kami membuat 3 produk yaitu salep herbal, *ecoenzyme*, dan Biopori.

a. Salep herbal

Bahan:

- 10-15 lembar daun sirih
- Minyak kelapa 100ml
- Dan lilin lebah/beeswax 10 gram

Cara membuat:

- Cuci bersih daun sirih segar, panaskan minyak kelapa
- masukkan daun sirih segar kedalam minyak kelapa hingga daun sirih layu
- Saring minyak dan buang ampas daun sirihnya

4. Lelehkan beeswax dengan teknik double boiler (di tim)
5. campurkan beeswax yang telah mencair ke cairan minyak kelapa sirih
6. Dinginkan dan simpan dalam wadah tertutup, hindari sinar matahari langsung.

b. *Ecoenzyme*

Bahan:

- 1kg gula merah
- 5kg sampah organik
- 10 liter air

Cara membuat:

1. Siapkan wadah plastik besar dengan tutup longgar (hindari logam/kaca)
2. Larutkan gula dalam air, aduk hingga larut sempurna.
3. Masukkan potongan kulit buah ke dalam larutan gula.
4. Tutup rapat tapi tidak kedap udara (agar gas fermentasi bisa keluar).
5. Fermentasi selama minimum 3 bulan di tempat teduh.
6. Aduk seminggu sekali pada bulan pertama agar tidak membusuk.
7. Setelah 3 bulan, saring dan simpan cairan *Eco Enzyme* dalam bot fol tertutup.

PEMBAHASAN

Temuan-temuan tersebut menunjukkan dinamika respon masyarakat terhadap edukasi dan praktik langsung yang diberikan selama program berlangsung. Interaksi antara peserta, fasilitator, dan materi yang disampaikan turut membentuk pola pemahaman baru yang terlihat dari perubahan nilai serta partisipasi aktif selama kegiatan. Proses ini juga memperlihatkan bagaimana pendekatan sederhana dapat diterapkan secara kontekstual sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat sasaran.

Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam praktik langsung pembuatan salep herbal dan *ecoenzyme*. Produk ini tidak hanya menjadi solusi alternatif yang murah dan alami dalam menangani keluhan gatal, tetapi juga membuka peluang usaha rumah tangga berbasis kearifan lokal. Antusiasme warga dalam mengikuti pelatihan, berdiskusi, dan menindaklanjuti kegiatan menunjukkan bahwa program ini berpotensi untuk direplikasi secara mandiri oleh masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program SAHABAT SEHAT (Sadar Hidup Bersih dan Tanaman Sehat) di RW 09 Dusun Gapuk, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten

Kediri, menunjukkan hasil yang sangat positif dalam upaya peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang dilakukan pada dua kelompok berbeda, diperoleh peningkatan nilai pengetahuan yang signifikan. Pada kelompok pertama, rata-rata skor meningkat dari 5,53 menjadi 6,53 sedangkan pada kelompok kedua meningkat dari 10,12 menjadi 13,76. Secara keseluruhan, lebih dari 90% peserta mengalami peningkatan pemahaman, menunjukkan bahwa metode edukasi berbasis partisipatif yang dipadukan dengan demonstrasi praktis terbukti efektif dalam menyampaikan materi.

Disarankan pemerintah desa bersama kader kesehatan setempat terus melakukan edukasi rutin mengenai PHBS dan pemanfaatan bahan alami seperti daun sirih dan ecoenzyme. Pelatihan lanjutan dapat dilakukan dengan skala kecil menggunakan posyandu atau forum pengajian ibu-ibu sebagai media edukasi. Selain itu, dibutuhkan dukungan sederhana seperti penyediaan alat dan bahan produksi skala rumah tangga (misalnya wadah fermentasi dan bahan herbal lokal) agar masyarakat dapat terus memproduksi salep dan ecoenzyme secara mandiri. Pemerintah desa juga dapat mempertimbangkan pengadaan lomba inovasi produk rumah tangga berbasis herbal sebagai bentuk penghargaan dan dorongan keterlibatan masyarakat yang lebih luas

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan fasilitas kepada Kepala Desa Bulu beserta jajaran instansi desa yang bersedia menjadi tempat penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kampus Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri serta Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan dukungan pendanaan untuk penelitian pengabdian mahasiswa.

PEMBIAYAAN

Kegiatan ini menerima pendanaan khusus dari Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan kegiatan, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S., & Hidayati, D. (2022). Penguatan Edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dalam Upaya Pencegahan Penyakit di Masyarakat. *Jurnal*

Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 5(2), 418-423. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/9477>

Alim, M. Z., Asrifa, A. K., Aprilia, T., Cristy, V., Naufal, M. N., ... Widyastuti, R. A. D. (2023). Pelatihan Pembuatan Eco-enzyme sebagai Upaya Mengurangi Sampah Organik Rumah Tangga di Pekon Lombok, Lampung Barat. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Inovatif* (vol. 2, no. 1, hlm. 13–20).

Gumilar, G. G., Kadarohman, A., & Nahadi, N. (2023). Ecoenzyme production, characteristics and applications: A review. *Jurnal Kartika Kimia*, 6(1), 45–59. <https://jkk.unjani.ac.id/index.php/jkk/article/view/186>

Ningsih, D. R., Sari, S. P., & Pratiwi, N. (2021). Pemanfaatan Tanaman Sirih (*Piper betle* L) sebagai Obat Tradisional. *PHRASE: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 1-6. <https://openjournal.wdh.ac.id/index.php/Phrase/article/download/502/pdf>

Nurhasanah, S., Ramadhani, R., & Fauzi, M. (2020). Hubungan Konsumsi Makanan Alergen dengan Kejadian Pruritus pada Anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 45-52.

Putri, N. P., & Pratama, Y. (2019). Pemanfaatan Eco Enzyme dari Limbah Organik Rumah Tangga sebagai Alternatif Pengolahan Sampah dan Pembersih Alami. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 123-130.

Profetik. (2023). Eco Enzyme: Upaya Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga untuk Kesehatan Masyarakat Desa Pecangakan. *Profetik: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 16–30.

Sukartini, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Edukasi Kesehatan Berbasis Partisipasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 6(1), 55-62

Wahid, A., Susanti, D., & Lestari, S. (2017). Efektivitas Salep Daun Sirih (*Piper betle* L.) terhadap Penyembuhan Luka pada Kulit Tikus Putih (*Rattus norvegicus*). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 13(2), 98-104.

Wahyuni, S. (2020). Efektivitas Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(2), 112-120.

Yulianto, T., Iswantari, R., & Yulandari, S. (2022). Edukasi pengolahan sampah organik dan pembuatan lubang biopori sebagai media infiltrasi air. *Jurnal ABDIMAS Nusantara*, 5(3), 142–149.